

**ИЛДИЗМЕВА САБЗАВОТЛАРДАН ҚАЙТА ИШЛАШ САНОАТИДА
ПАРХЕЗБОП ШИФОБАХШ ИЧИМЛИКЛАР ТАЙЁРЛАШДА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ АҲАМИЯТИ**

Нематова Дилдора Одилжон қизи

Наманган Муҳандислик-технология институти докторанти

Мерганов Авазхон Турғунович

Наманган Муҳандислик-технология институти профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7195641>

***Аннотация.** Ушбу мақолада сабзи, лавлаги, топинамбур ва дайкон каби илдимеваларидан комбинацион рецепт асосида пархезли ичимлик шарбатлар тайёрлаш, уларни асосий кимёвий таркиби ва фойдали хусусиятлари, шунингдек шарбатни дориворлик хусусиятларини ошириш ва тахирлилик даражасини мўтадиллаштириш мақсадида ингредиент сифатида лимон шарбати ва табиий асал қўшиб тайёрлаш усуллари тўғрисида маълумотлар берилган.*

***Калит сўзлар:** комбинацион, рецепт, дайкон, топинамбур, канцероген, ингредиент, нордонлик, қанд, кислота, пархез, шифобахш*

**ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДИЕТИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ НАПИТКОВ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ**

***Аннотация.** В статье излагается способы производства диетических напитков из корнеплодов; и их химический состава и его значение укрепление организма, а также лечебного свойства. Способы изготовления напитков меёдный добавок для улучшение готового продукции.*

***Ключевые слова:** комбинаторный, рецепт, дайкон, тапинамбур, канцерогенный, ингредиент, кислотка, сахар, кислота, диета, выздоровление*

**THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
PREPARATION OF DIETARY MEDICINAL DRINKS IN THE PROCESSING
INDUSTRY FROM ROOT VEGETABLES**

***Abstract.** The article describes the methods of production of dietary drinks from root vegetables, their chemical composition and its importance in strengthening the body, as well as medicinal properties. Ways to make a honey drink additives to improve the finished product*

***Key words:** combination, recipe, daykon, tapinambur, carcinogenic, ingredient, sourness, sugar, acid, dietary, healing*

Бугунги кунда турли тупроқ ва иқлим шароитларида сабзавот ўсимлигини ўн икки хил ботаник оилага мансуб бўлган 90 дан ортиқ ўсимлик турлари сабзавот сифатида ишлатилади. Сабзавот маҳсулотларининг қиймати ва инсон овқатланишидаги бебаҳо аҳамияти уларнинг таркибидаги одам организмнинг нормал ривожланиши ва ҳаракат қилиш учун зарур бўлган витамин ва ферментлар ҳамда минерал тузлар кўп миқдорда мавжудлигидир. Медицина нормасига мувофиқ хар бир киши йил мобайнида 113 кг сабзавот, шу жумладан 20.1 кг карам, 25.6 кг памидор, 18.3 кг сабзи, 18.3 кг пиёз, 6-8 кг бодринг ва бошқа тур сабзавотлари ва 100 кг полиз, 85 кг мева, 25 кг узум ва 11 кг миқдорида куруқ мева истеъмол қилинишибелгилаб қўйилган. Бундай табиий

витаминологияларга бой сабзавот экинларини турли муддатларда етиштириш учун уларни биологик хусусиятларини ва етиштириш жараёнида экологик софлигини таъминловчи технологияларни билишни тақозо этади.

Сабзи илдизмеваси таркибида 15-16 мг оксил, 65-80 мг канд, 0.2-0.3 мг гача йод, 0.2-0.4 мг микдорда калий, магний, фосфор ва темир моддалари, шунингдек 80-100 мг аскорбин кислота, 90-120 мг провитамин, 0.8-1 мг тиамин, 0.6-1 мг токоферола каби элементлар мавжудлиги учун улар инсон саломатлигини мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга.

Ош лавлаги таркибида эса 12-15 мг оксил, 55-70 мг канд, оз микдорда йод, 0.1-0.2 мг аскорбин кислота, 0.1-0.2 мг провитамин, 0.5-0.6 мг тиамин, 0.1-0.2 мг токоферола ва 0.2-0.5 мг микдорда макро-микроэлементлар мавжуд.

Дайкон ўсимлиги *Raphanus sativus* турп ва редиска авлодига мансуб бўлиб, бошқа илдизмевалардан таркибида 3-4 грамм углеводлардан фруктоза ва 15 мг% витамин С, 0,69 мг% витамин Е, 0,03-0,3 мг% гача В₁, В₂ ва РР витаминлар, шунингдек 30 мг% Са, 22 мг% Р, 240 мг% К, 0,3 мг% F ва 14 мг% Na элементлари мавжудлиги билан фарқланади. Дайкон мевасида инулин, флаваноидлар ва бошқа гликозидлар бўлганлиги учун, инсон организмидаги канцероген моддаларни чиқаришда ва қандли диабет хасталигини даволашда ва семизликни олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу хусусиятига кўра дунёнинг бир қанча мамлакатларида, жумладан Японияда 70 минг гектар майдонга экилаб, ундан 3,5-4,0 миллион тонна маҳсулот етиштирилиб келинмоқда. Республикаimizни турли тупроқ шароитларида дайкон ўсимлигини етиштириш ва селеция-уруғчилиги бўйича бир қатор илмий тадқиқот институтларида тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқот натижаларига кўра дайкон ўсимлигини “Куз ҳадияси” ва “Содиқ” каби навлари яратилган. Бироқ уларни қайта ишлаш технологияси кам ўрганилган.

Тапинамбур таркибида 2.3% оксил, 0.2% мой, 17.9% азотсиз моддалар, 1.3% кул, 16-18% инулин, витамин С мавжуд. Илдизмевали сабзавотлар таркибида муҳим фойдали моддалар ва витаминларга бойлиги учун бу тур маҳсулотлардан таъбиотда турли касалликларни даволашда кенг фойдаланиб келинмоқда.

Кейинги йилларда мевачилик ва сабзавотчилик тармоқларини ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан Фармон ва Қарорлар қабул қилиниб, унда бажарилиши муҳим бўлган устивор вазифалар белгиланган. Шу жумладан “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4406 сонли Қарори қабул қилинган бўлиб, унда Республиканинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш соҳасидаги салоҳиятини янада ошириш, олиб борилаётган ислохотлар ва замон талабига тўлиқ жавоб берадиган ишлаб чиқариш, қайта ишлаш соҳасида илмий тадқиқотларга асосланган агросаноат тизимини ташкил этиш, озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5% га етказиш, экспортбоп маҳсулотлар етиштириш ҳамда мева-сабзавотчиликни ривожлантириш, мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солган ҳолда маҳаллий саноат

тармоқлари экспорт салоҳиятини янада ривожлантириш каби бир қатор устивор вазифалар белгилаб берилган.

Ушбу фармон ва қарорларда белгиланган устивор вазифаларни бажариш учун Наманган вилоятини бир-қатор туман фермер хўжаликларида ва Наманган Муҳандислик технология институтининг илмий-тадқиқот диагностика марказ лабораториясида 2020-2022 йилларда илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Тадқиқот олиб бориш учун такрорий экин сифатида етиштирилган сабзи, ош лавлаги, дайкон, тапинамбур илдизмеваларидан фойдаланилди.

Илдизмеваларни таркибидаги асосий кимёвий моддалар, минерал моддалар, қанд ва кислота миқдорлари, витаминларни аниқлаш учун уч такрорийликда тажрибалар олиб борилди. Тадқиқот жараёнида илдизмевали сабзавотлардан шарбат чиқиш даражаси, шифобахш шарбат тайёрлаш рецептлари ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган рецептларга мувофиқ лаборатория шароитида ичимлик намуналари тайёрланди.

Илдизмева сабзавотларидан шарбат тайёрлашда уни таркибидаги кимёвий моддалар миқдорини, уни кислоталилик даражаларини, ошловчи моддалар ва пектин миқдорларини аниқлаш шарбат тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга. Шарбатлар ранги, мазаси, хушбўйлиги, тиниқлиги ва уни тўйимлилиги, маҳсулотни узоқ сақланиши истеъмолчиларни асосий талаб меёрлари ҳисобланади. Ушбу талаб даражасида тайёрланган маҳсулот турлари ўз истеъмолчиларига эга бўлади ва корхонани мунтазам равишда иқтисодини кафолатлайди. Шу нуқтаи назарида шарбат тайёрлашдан олдин лаборатория шароитида сабзи ва ош лавлаги ҳамда топинамбур илдизмевалари таркибидаги бошланғич кимёвий таркибларни, жумладан курук модда, пектин, рН даражаси ва қанд миқдорларини методикага асосан аниқладик. Бунинг учун маҳсулот намуналаридан уч такрорийликда олиб, улардаги оксил, қанд ва бошқа витаминларни ҳамда макро-микроэлемент миқдорларини аниқланди. Сабзи ва ош лавлаги таркибидаги қанд моддаси эзилган шарбат намунаси ёрдамида сахарометрда, таркибидаги рН Бенчтоп 210 русумли рН метер аппарати ёрдамида аниқланди. Тайёрланган шарбат турларида 9.2-10% қанд, кислоталилик даражаси рН 4.8-6% гача бўлиши аниқланди.

Илдизмева маҳсулотларидан шифобахш табиий шарбатлар тайёрлаш учун қайта ишлаш корхонасига келтирилган маҳсулотлар чўткали ювиш машинасида 2 босқичда ювилиб сараланди ва саноат чиқиндиларидан тозаланди. Тозаланган маҳсулотлар қайта тортиш орқали соф маҳсулот миқдори аниқланди. Илмий тадқиқот ишлари 22°C хона ҳарорати, 75% намлик даражаси бўлган шароитда бажарилди. Сараланган маҳсулот сувда 1 соат пиширилди ва қирғичдан ўтказилди. Майдаланган масса сиқиш (пак-прессдан) жиҳози ёрдамида сиқилиб шарбат ажратиб олинди. Шарбат чиқиш даражаси 75-80% ни, иккиламчи маҳсулот 20-25% ни ташкил этди. Тайёр маҳсулот 85-90°C ҳароратда 1 соат стерилизация қилинди. Қуйиш учун 0.2; 0.3 ва 0.5 литр сиғимли идишлардан фойдаланилди. Қуйишдан олдин идишлар 90-95°C ҳароратда пастеризация қилинди. Маҳсулот қуйишдан олдин улардан намуналар олиб, қандлилик даражаси, рН даражалари, таркиби ва тўйимлилиги даражалари аниқланди. Дегустация бали 4,8 баллга тенг деб ҳулоса қилинди. Вариантлар бўйича сабзи илдизмевасидан 63%, ош лавлагидан 70%, топинамбурдан 70%, дайкондан 70% шарбатлар ишлаб чиқиши аниқланди. Шарбат турларидаги қанд миқдори сахарометр ёрдамида, рН кўрсаткичи эса индикатор ёрдамида аниқланди. (1-жадвал)

1-жадвал

**Илдизмева сабзаотларидан шарбат чиқиш даражаси
 ва асосий кимёвий таркиби**

№	Вариантлар	Соф маҳсулот миқдори, кг	Иккиламчи маҳсулот миқдори, кг	Олинган шарбат, л	Шарбат чиқиш даражаси, %	Шарбатни кандлилик даражаси, %	pH кўрсаткичи, %	Маҳсулотнинг ширинлилик даражаси, балл
1	Сабзи	800	300	500	63.0	9.2	6	1.5
2	Дайкон	10	2.1	8	80	6.6	5.8	1.1
3	Топинамбур	100	30	70	70	21.0	6.0	2.7
4	Ош лавлаги	100	30	70	70.0	8.3	6	1.4
	Жами	1010	362.1	648	*	*	*	*

Методикага асосан олинган шарбат турлари махсус идишлар ва цестерналарга куйилиб, уларни насос ёрдамида пастеризаторга узатилди. Пастеризаторда шарбатлар 95-98°C да пастеризация қилинди.

Илдизмева сабзаотларидан уч хил турда яъни оммабоб шарбатлар тайёрлаш учун методикага асосан, биринчи вариантда 70% сабзи, 10% топинамбур, 10% дайкон шарбати, 5% лимон шарбати ва 5% табиий асал қўшиб тайёрланди. Иккинчи вариантда пархезли шарбат тайёрлаш учун 80% сабзи, 10% тапинамбур шарбати, 5% дайкон шарбати ва 5% асал қўшиб тайёрланди. (2- жадвал).

2-жадвал

Илдизмева сабзаот турларидан тайёрланган шифобахш шарбат турлари ва уларни озуқавийлик қиймати

№	Вариантлар	Табиий ингредиентлар, %					Шарбатни тўйимлилиги (100 мл шарбатда)
		сабзи шарбати	топинамбур шарбати	Дайкон шарбати	Лимн шарбати	асал	
1	оммабоб шарбатлар	70	10	10	5	5	10.3-12.5 грамм углеводлар, 0.36 грамм оқсил, 10% қуруқ модда, С, А, В1,В2, РР ва Е витаминлар табиий минерал моддалар билан бойитилган.
2	Пархезбон шарбатлар	80	10	5	-	5	

Хулоса ва тавсиялар

Олиб борилган тадқиқотларни дастлабки натижаларига кўра қуйидагича хулосалар қилинди:

1. Оммабоп шарбатлар тайёрлаш учун асосий тур маҳсулот сифатида сабзи илдизмевасидан 70% ва бошқа тур ингредиентлардан 30% қўшиб тайёрлаш яхши натижа беради.
2. Парҳезбоп шарбатлар тайёрлаш учун асосий тур маҳсулот сифатида сабзи илдизмевасидан 80% ва бошқа тур ингредиентлардан 20% қўшиб тайёрлаш яхши натижа беради.
3. Шарбат тайёрлаш учун сабзи илдизмевасини такрорий экин сифатида экиладиган “Қизил мирзойи”, “Сарик мирзойи” навлари, дайкониинг “Куз ҳадияси”, “Содиқ” каби навларидан фойдаланиш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида” ги ПҚ-4406 сонли қарори. Т.: 2019-йил 29-июль.
2. “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармони.
3. Н.Н.Балашев, Г.О.Земан Сабзавотчилик Т.; “Ўқитувчи” 1977 й 330-334б
4. Ҳ.Ч.Бўриев ва бошқалар Мева-сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш Т.; “Меҳнат” 2002 й 35-50б
5. Р.А.Алимова ва бошқалар Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг биокимёси Т.; “Иқтисод-молия” 2018 й 128-143б
6. Ҳ.Ч.Бўриев ва бошқалар Қишлоқ хўжалик экинлари физиологияси ва биокимёси Т.; “ТошДАУ” 2004 й 62-73 б
7. Р.Орипов ва бошқалар Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси Т.; “Меҳнат” 1991 й 177-212 б
8. Encyclopedia of health Т. 1985